

JANUBIY KOREYA PREZIDENTINING MILLIY VA AN'ANAVIY BAYRAMLARDAGI TABRIK NUTQLARINING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI (SOLLAL VA CHUSOK BAYRAMLARI MISOLIDA)

F. Muxiddinova

O'zDJTU Koreys tili filologiyasi

kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545998>

Annotatsiya Mazkur maqolada Janubiy Koreya prezidenti tomonidan milliy va an'anaviy bayramlarda yo'llanadigan tabrik nutqlarining lingvopragmatik xususiyatlari tadqiq etiladi. Xususan, Moon Jae Inning 2018-yildagi Sollal bayrami munosabati bilan yo'llagan tabrik nutqi misolida siyosiy diskursning pragmatik ta'sir mexanizmlari, emotsional-ekspressiv birliklar, baholovchi leksika hamda xitoy-koreys qatlamiga mansub birliklarning qo'llanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, prezident nutqlarida milliy birlik, oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy hamjihatlik g'oyalarining til vositalari orqali ifodalanishi yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari prezident tabrik nutqlari siyosiy kommunikatsiyaning muhim ko'rinishi bo'lib, ularda auditoriyaga emotsional va pragmatik ta'sir ko'rsatish strategiyalari faol qo'llanilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar

Siyosiy diskurs, lingvopragmatika, prezident nutqi, koreys tili, siyosiy kommunikatsiya, lingvopersonologiya, pragmatik ta'sir, milliy birlik, Sollal, Chusok.

Аннотация В данной статье исследуются лингвопрагматические особенности поздравительных речей президента Южной Кореи, произносимых по случаю национальных и традиционных праздников. В частности, на примере поздравительной речи Moon Jae-in по случаю праздника Seollal 2018 года анализируются механизмы прагматического воздействия политического дискурса, эмоционально-экспрессивные единицы, оценочная лексика, а также употребление единиц китайско-корейского происхождения. Кроме того, рассматривается выражение идей национального единства, семейных ценностей и социальной солидарности посредством языковых средств. Результаты исследования показывают, что президентские поздравительные речи являются важной формой политической коммуникации, в которой активно применяются стратегии эмоционального и прагматического воздействия на аудиторию.

Ключевые слова Политический дискурс, лингвопрагматика, президентская речь, корейский язык, политическая коммуникация, лингвоперсонология, прагматическое воздействие, национальное единство, Seollal, Chuseok.

Abstract This article examines the linguopragmatic features of congratulatory speeches delivered by the President of South Korea on national and traditional holidays. In particular, the study analyzes the mechanisms of pragmatic influence in political discourse, emotional and expressive units, evaluative vocabulary, and the use of Sino-Korean lexical elements based on the 2018 Seollal greeting speech by Moon Jae-in. The paper also highlights how ideas of national unity, family values, and social solidarity are expressed through linguistic means in presidential speeches. The findings demonstrate that presidential congratulatory speeches represent an important form of political communication in which strategies of emotional and pragmatic influence on the audience are actively employed.

Keywords Political discourse, linguopragmatics, presidential speech, Korean language, political communication, linguopersonology, pragmatic influence, national unity, Seollal, Chuseok.

Kirish

Siyosiy nutqlar jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim kommunikativ vosita sifatida xizmat qiladi. Davlat rahbarlarining omma oldidagi chiqishlari nafaqat siyosiy axborotni yetkazish, balki auditoriyaning hissiy va psixologik holatiga ta'sir ko'rsatish vazifasini ham bajaradi. Shu jihatdan prezident nutqlari lingvistik va pragmatik jihatdan murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Siyosiy diskurs zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanib, unda til birliklarining kommunikativ maqsad asosida qo'llanishi o'rganiladi. Siyosiy nutqda til vositalari orqali tinglovchining ongiga ta'sir qilish, muayyan siyosiy g'oyalarni shakllantirish hamda ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash asosiy vazifalardan biri sanaladi. Ayniqsa, milliy va an'anaviy bayramlar munosabati bilan yo'llanadigan prezident tabrik nutqlari xalqning madaniy qadriyatlarini, tarixiy xotirasi va milliy identifikatsiyasini aks ettiruvchi muhim siyosiy matn hisoblanadi.

Janubiy Koreyada Sollal va Chusok bayramlari xalqning eng muhim an'anaviy bayramlari sifatida alohida ahamiyatga ega. Mazkur bayramlarda prezident tomonidan yo'llanadigan tabrik nutqlari rasmiy-siyosiy uslub bilan bir qatorda emotsional-ekspressiv xususiyatlarga ham ega bo'ladi. Bunday nutqlarda milliy birlik, oilaviy qadriyatlar, tinchlik va hamjihatlik g'oyalari faol targ'ib qilinadi.

Mazkur maqolada Moon Jae Inning 2018-yilda Sollal bayrami munosabati bilan yo'llagan tabrik nutqi lingvopragmatik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida siyosiy diskursning pragmatik xususiyatlari, baholovchi leksika, emotsional-ekspressiv birliklar va milliy birlikni ifodalovchi til vositalarining qo'llanishi o'rganiladi.

Siyosiy diskurs va lingvopragmatika

Lingvopragmatika til birliklarining kommunikativ vaziyatdagi qo'llanish xususiyatlarini o'rganadi. Pragmatik tahlilda nutqning yashirin maqsadi, auditoriyaga ta'sir darajasi hamda kommunikativ strategiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Siyosiy nutq esa pragmatik jihatdan eng faol diskurs turlaridan biri hisoblanadi.

Siyosiy diskursning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

auditoriyaning muayyan g'oya atrofida birlashtirish;

siyosiy qarashlarni shakllantirish;

ijtimoiy birdamlikni kuchaytirish;

davlat siyosatini legitimlashtirish;

tinglovchilarning hissiy holatiga ta'sir ko'rsatish.

Prezident nutqlarida emotsional-ekspressiv vositalar, metafora, takror, baholovchi sifatlar hamda tantanavor uslub keng qo'llanadi. Bunday vositalar auditoriyada ijobiy kayfiyat shakllantirish va siyosiy ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Lingvopersonologiya va prezident nutqi

Lingvopersonologiya "til shaxsi"ni o'rganuvchi tilshunoslik yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda shaxsning individual nutq xususiyatlari, kommunikativ strategiyasi va til vositalaridan foydalanish usullari tadqiq etiladi.

Prezident nutqi lingvopersonologik jihatdan muhim tadqiqot ob'yekti hisoblanadi. Chunki davlat rahbarining nutqi uning siyosiy pozitsiyasi, ideologiyasi va kommunikativ maqsadlarini aks ettiradi. Ayniqsa, Moon Jae-in nutqlarida xalq birligi, insonparvarlik va tinchlik g'oyalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Tahlil uchun tanlangan nutq

문재인 대통령 설날 축하말 (2018년 1월 15일)

사랑하는 국민 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 이번 설날은 평창 올림픽과 함께 해서 더욱 특별합니다. 세계에서 반가운 손님들이 찾아와 제대로 된 까치 설날을 맞았습니다. 선수들은 지금 평창에서 운동복 대신 한복을 입고, 윷가락을 던지며 친구가 되고 있습니다. 남북의 선수들은 “반갑습니다.” “안녕하세요?” 정겨운 우리말로 서로의 안부를 묻습니다. 너무나 오래 기다려온 민족명절의 모습입니다. 남북 선수들의 값진 도전을 넉넉한 마음으로 응원해 주신 국민들께 깊은 감사의 인사를 올립니다.

사랑하는 국민 여러분, 지금도 가족들과 둘러 앉아 올림픽 이야기를 나누며 이야기꽃을 피우고 계시겠지요. 우리 선수들의 선전을 기뻐하면서 한 해의 꿈과 포부도 나누고 계시리라 생각합니다. 저도 새해를 맞아 각오를 새롭게 하고 있습니다. 가족이 행복해야 나라가 행복합니다. 우리는 날마다 설날처럼 행복해지기 위해 노력합니다. 그 노력이 이뤄지도록 정부가 할 수 있는 모든 힘을 다해 뒷받침하겠습니다. 올림픽으로 여는 희망찬 새해, 여러분 가정에 늘 웃음과 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

Nutqning o'zbekcha tarjimasini

Aziz yurtdoshlar, sizlarni yangi yilingiz bilan tabriklayman. Ushbu yangi Oy yili Pxyonchxan Olimpiadasiga to'g'ri kelgani bilan yanada o'ziga xosdir. Dunyo bo'ylab mamnun mehmonlar tashrif buyurib, qadrli yangi yil bayramini biz bilan kutib olmoqda. Pxyonchxanda sportchilar endi sport kiyimlari o'rniga xanbok kiyib, yut tayoqchalarini tashlab, do'stlashishmoqda. Shimoliy va Janubiy Koreyadan kelgan sportchilar: “Tanishganimdan xursandman”, “Assalomu alaykum” deb, koreys tilida bir-birlaridan qanday ahvolda ekanligini so'rayapti. Bu biz uzoq kutgan milliy bayram manzarasidir. Shimoliy va Janubiy Koreya sportchilarining qimmatli tashabbuslarini saxovat bilan qo'llab-quvvatlagan fuqarolarga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman.

Aziz yurtdoshlar, hozir ham oilangiz bilan bir davrada o'tirib, Olimpiada haqida suhbatlashayotgan bo'lsangiz kerak. Sportchilarimizning muvaffaqiyatidan quvonib, yangi yil orzu va rejalarinigizni ham baham ko'rayotgandirsiz. Men ham yangi yilni qarshi olar ekanman, o'z oldimga yangi maqsadlarni qo'ymoqdaman. Oila baxtli bo'lsa, mamlakat ham baxtli bo'ladi. Biz har kuni hayotimizni bayramdek baxtli qilish uchun harakat qilamiz. Hukumat ana shu sa'y-harakatlar amalga oshishi uchun barcha imkoniyatlarini safarbar etadi. Olimpiada bilan boshlanayotgan ushbu umidli yangi yilda xonadonlaringiz doimo kulgu va baxtga to'lsin. Rahmat.

Nutqning lingvopragmatik xususiyatlari

Prezident nutqida koreys tilidagi rasmiy uslubga xos murakkab sintaktik birliklar, emotsional-ekspressiv vositalar va maxsus siyosiy leksika faol qo'llangan. Nutqda hissiy ta'sirchanlik yuqori bo'lib, auditoriyaning hissiyotlariga ta'sir etish asosiy pragmatik vazifalardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, koreys tili leksikasining katta qismini xitoy tilidan o'zlashgan birliklar tashkil etadi. Shu sababli prezident nutqlarida ham xitoy-koreys qatlamiga mansub leksika faol uchraydi. Ayniqsa, rasmiy-siyosiy uslubda bunday birliklarning qo'llanishi nutqqa tantanavorlik va rasmiylik baxsh etadi.

Nutqdagi quyidagi jumla alohida pragmatik ahamiyatga ega:

남북의 선수들은 “반갑습니다.” “안녕하세요?” 정겨운 우리말로 서로의 안부를 묻습니다.

Mazkur gapda 정겨운 우리말로 birikmasi muhim pragmatik yuklama ifodalaydi. Muallif "bizning tilimiz" mazmunini ta'kidlash orqali Shimoliy va Janubiy Koreya xalqlarining til birligi hamda milliy mushtarakligini ko'rsatishga intiladi. Agar ushbu o'rinda 우리말 o'rniga 한국말 qo'llanganida, ikki davlat o'rtasidagi siyosiy va madaniy ajralish semantik jihatdan yanada kuchliroq namoyon bo'lar edi. Shuningdek, 정겨운 sifatining qo'llanishi nutqqa samimiylik, iliqlik va yaqinlik ma'nolarini yuklaydi.

Keyingi jumlada ham kuchli pragmatik ta'sir kuzatiladi:

남북 선수들의 값진 도전을 넉넉한 마음으로 응원해 주신 국민들께 깊은 감사의 인사를 올립니다.

Bu yerda 값진 도전 birikmasi "qimmatli tashabbus" yoki "ahamiyatli harakat" ma'nolarini ifodalab, Shimoliy Koreya sportchilarining ishtirokiga ijobiy baho bermoqda. Agar faqat 도전 leksemasi qo'llanganida, pragmatik ta'sir darajasi pasaygan bo'lar edi. Demak, baholovchi sifatning qo'llanishi auditoriyada ijobiy munosabat shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, nutqda 가족이 행복해야 나라가 행복합니다 jumlasini ham alohida pragmatik yuklama kasb etadi. Ushbu birlik orqali oila va davlat o'rtasidagi metaforik bog'liqlik ifodalanib, oilaviy qadriyatlarning davlat taraqqiyoti bilan uzviy aloqadorligi ta'kidlanadi.

Prezident nutqlarining asosiy lingvopragmatik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

ijtimoiy-siyosiy voqealar bilan uzviy bog'liqligi;

tinglovchilarning hissiy va intellektual sohalariga ta'sir ko'rsatishi;

rasmiy hujjatlar hamda siyosiy qadriyatlarga tayanishi;

demokratiya, tinchlik, qonuniylik va erkinlik g'oyalarini targ'ib qilishi;

milliy birlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilishi.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, Janubiy Koreya prezidentining milliy va an'anaviy bayramlardagi tabrik nutqlari nafaqat rasmiy siyosiy kommunikatsiya namunasi, balki kuchli pragmatik ta'sir vositasi ham hisoblanadi. Prezident nutqlarida emotsional-ekspressiv birliklar, baholovchi leksika, xitoy-koreys qatlamiga mansub so'zlar hamda milliy birlikni ifodalovchi til birliklari faol qo'llanadi.

Moon Jae-inning Sollal bayrami munosabati bilan yo'llagan nutqida xalq birligi, oilaviy qadriyatlar va milliy hamjihatlik g'oyalari til vositalari orqali muvaffaqiyatli ifodalangan.

Ayniqsa, 우리말, 정겨운, 값진 kabi birliklarning qo'llanishi auditoriyaga kuchli ijobiy pragmatik ta'sir ko'rsatgan.

Demak, Janubiy Koreya prezidentlarining bayram tabrik nutqlari lingvopragmatik, semantik va kommunikativ jihatdan murakkab siyosiy diskurs namunasi bo'lib, ularda til vositalari orqali auditoriyaga emotsional hamda pragmatik ta'sir ko'rsatish strategiyalari yaqqol namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Hakimov M. O'zbek pragmalolingvistika asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – 276 b.

Дмитрук А. В. Манипулятивные стратегии в современной англо языковой коммуникации (на материале текстов печатных и интернет-изданий 2000-2005 год: Дис... канд. филол. Наук. – Оренбургский государственный университет, 2022. – 320 с.

Пильгун М.А. Речевые особенности политической коммуникации. – Казань: КГУ, 2010. – 289 с.

Internet saytlari

<https://www.president.go.kr/president/speeches/AHV6ZNbD>